

Galina Dimitrova, LL.D.,*
Associate Professor,
Faculty of Law,
Sofia University „St. Kliment Ohridski”,
Republic of Bulgaria

UDK: 364-782.42-053.2(497.2)
364.4-053.2(497.2)
364.65-053.2(497.2)

DOI: 10.5281/zenodo.19630026

Placement of a Child in a Residential Social Service as a last resort under the Bulgarian legislation

This research analyzes the legal framework governing the placement of a child in a residential social service, which is treated as an exceptional protection measure. Within the context of deinstitutionalization, the Bulgarian legislation prioritizes placement in a family environment. Consequently, residential care is permissible only under strict adherence to the hierarchy of protection measures. The study analyzes the special prerequisites that complement the general requirements for out-of-home placement. Emphasis is placed on the cumulative presence of a proven inability to remain within the biological family and the unsuccessful application of support measures in a family setting. Special attention is given to the age restriction (over 3 years) and a critical analysis of the exceptions concerning children with permanent disabilities. The author further examines procedural guarantees, including the maximum two-year placement period and the mandatory requirement for periodic review every six months. In the critical section of the paper, several gaps in the regulatory framework are identified, specifically relating to ambiguities in the extension of stay and the subjective factor involved in assessing the 'best interests of the child'. In conclusion, *de lege ferenda* proposals are formulated, aimed at refining the statutory texts to prevent the unjustifiably prolonged separation of the child from the family environment.

Keywords: child placement, residential care, child protection, family environment, last resort measure, deinstitutionalization, best interests of the child, *de lege ferenda*.

*gpetrovadimitrova@gmail.com

Др Галина Димитрова,
Ванредни професор,
Правни факултет,
Универзитет „Св. Климент Охридски”, Софија,
Република Бугарска

**СМЕШТАЈ ДЕТЕТА У ИНСТИТУЦИЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
РЕЗИДЕНЦИЈАЛНОГ ТИПА КАО ПОСЛЕДЊА МЕРА ЗАШТИТЕ
ПРЕМА БУГАРСКОМ ЗАКОНОДАВСТВУ**

Ово истраживање анализира правни оквир збрињавања (смештања) детета у институцију социјалне заштите резиденцијалног типа, које се третира као ванредна мера заштите у изузетним случајевима. У контексту деинституционализације, бугарско законодавство као приоритет поставља смештај у породично окружење, због чега је институционални смештај детета допуштен само уз строго поштовање редоследа примене заштитних мера. У раду се анализирају посебни предуслови који допуњују опште услове за смештај детета ван породице. Акцент је стављен на кумулативно постојање доказане немогућности останка у биолошкој породици и неуспешну примену мера подршке у породичном окружењу. Посебна пажња посвећена је ограничењу у погледу узраста детета (изнад 3 године) и критичкој анализи изузетака који се односе на децу са трајним инвалидитетом. Аутор разматра и процесне гаранције, укључујући максимални рок од две године и императивни захтев за периодичну процену на сваких шест месеци. У централном делу рада указује се на низ нормативних недостатака, нарочито у погледу нејасноћа које се односе на продужење смештаја и субјективни фактор при процени „најбољег интереса детета.” У закључку су формулисани *de lege ferenda* предлози, који су усмерени ка прецизирању законских одредби у циљу спречавања неосновано дугог одвајања детета од породичног окружења.

Кључне речи: институционални смештај детета, збрињавање у институцију социјалне заштите резиденцијалног типа, заштита детета, породично окружење, крајња мера заштите, деинституционализација, најбољи интерес детета, *de lege ferenda*.